

**YANGI O'ZBEKISTONDA INSON HAQ-HUQUQLAR VA ERKINLIKLARI
KAFOLATINING YARATILISHI
CREATION OF THE GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
IN THE NEW UZBEKISTAN
CREATION OF THE GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
IN THE NEW UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Orifjonova Surayyo Ravshanbek qizi

Mirrahimova Nilufar Mirrahmon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fakulteti Biologiya yo'nalishi Kechki ta'lim 101-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari kafolatining yaratilishi jarayoni tahlil qilinadi. O'zbekistonda amalga oshirilgan huquqiy islohotlar, Konstitutsiyaviy o'zgarishlar, sud-huquq tizimining takomillashuvi va axborot erkinligi bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va tashqi kuzatuvchilar ishtirokining O'zbekistonning huquqiy tizimiga ta'siri, kelajakda amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar haqida fikr yuritiladi. Maqola Yangi O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashda erishilgan yutuqlarni hamda bu jarayonning rivojlanish istiqbollari ko'rsatadi.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс создания гарантий прав и свобод человека в Новом Узбекистане. Рассмотрены правовые реформы, реализуемые в Узбекистане, конституционные изменения, совершенствование судебной системы и меры, реализуемые в сфере свободы информации. Также обсуждается влияние международного сотрудничества и участия внешних наблюдателей на правовую систему Узбекистана, а также реформы, которые следует реализовать в будущем. В статье показаны успехи, достигнутые в обеспечении прав и свобод человека в Новом Узбекистане и перспективы развития этого процесса.

Abstract: This article analyzes the process of creating a guarantee of human rights and freedoms in New Uzbekistan. Legal reforms implemented in Uzbekistan, constitutional changes, improvement of the judicial system and measures implemented in the field of freedom of information are considered. Also, the impact

of international cooperation and the participation of external observers on the legal system of Uzbekistan, and the reforms that should be implemented in the future are discussed. The article shows the progress achieved in guaranteeing human rights and freedoms in New Uzbekistan and the development prospects of this process.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, inson huquqlari, erkinliklar, huquqiy islohotlar, sud tizimi, axborot erkinligi, xalqaro hamkorlik, Konstitutsiya, ijtimoiy himoya.

Key words: New Uzbekistan, human rights, freedoms, legal reforms, judicial system, freedom of information, international cooperation, Constitution, social protection.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, права человека, свободы, правовые реформы, судебная система, свобода информации, международное сотрудничество, Конституция, социальная защита.

Yangi O'zbekistonni shakllantirish jarayonida inson huquqlari va erkinliklariga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshdi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda amalga oshirilgan huquqiy islohotlar, davlat siyosati va xalqaro me'yorlarga moslashish harakati, aholining inson huquqlari va erkinliklariga nisbatan yangi yondashuvlarni yuzaga keltirdi. O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lganidan so'ng, inson huquqlari sohasidagi islohotlar rivojlanishning birinchi bosqichida iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan edi. Biroq, oxirgi yillarda, xususan, Shavkat Mirziyoyevning davlat rahbari sifatida faoliyat boshlagandan keyin, inson huquqlarini kafolatlashga alohida e'tibor qaratildi. Yangi O'zbekistonni shakllantirish jarayonida 2016-yilning dekabrda "Inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya" tasdiqlandi. Ushbu strategiya asosida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar va tartibga soluvchi hujjatlar qabul qilindi. Yangi O'zbekistonda odamlarning erkinliklari va huquqlarini himoya qilish tizimi yanada takomillashdi. Birinchi navbatda, O'zbekistonning Konstitutsiyasiga va boshqa qonunlariga kiritilgan o'zgarishlar, fuqarolarning fikr erkinligini, erkin saylovlarda qatnashish huquqini, jamiyatda o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatini kengaytirdi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda, huquqiy himoya tizimi jahonning eng ilg'or tajribalariga moslashtirildi.¹¹¹

¹¹¹ Shavkat Mirziyoyev. (2020). "Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida". Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.

Sud-huquq tizimi islohoti ham inson huquqlarini himoya qilishda muhim o'rin tutadi. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash, sud qarorlarining shaffofligini oshirish, fuqarolarning huquqlari buzilishi holatlarini kamaytirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirildi. 2017-yilda boshlagan sud islohoti dasturi doirasida sud tizimi yanada takomillashdi va sudlardagi korrupsiyaga qarshi kurashish uchun yangi mexanizmlar joriy etildi. Yangi qonunlar va amaliyotlar, fuqarolarga o'z huquqlarini himoya qilishda yordam beradi. Yangi O'zbekistonda erkin axborot va ommaviy kommunikatsiya vositalari ham rivojlanib bormoqda. Davlatning matbuotga bo'lgan yondashuvi ancha yumshadi, jurnalistlarga qarshi repressiyalar kamaydi. Ommaviy axborot vositalariga nisbatan cheklovlar olib tashlandi, internetda erkin muloqot va so'z erkinligi ta'minlandi. Shu bilan birga, internetda huquqiy himoyaning mustahkamlanishi, ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarning fikrlarini erkin bildirishiga imkon yaratdi. O'zbekistonning xalqaro hamkorligi, inson huquqlari bo'yicha aloqalarni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Mamlakat jahonning eng obro'li tashkilotlari, jumladan, BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro strukturalar bilan ishlashni davom ettirmoqda. Inson huquqlari borasida tashqi kuzatuvchilarning ishtiroki va ularga O'zbekiston qonunlari va amaliyotlari bo'yicha mulohazalar bildirish imkoniyati, davlatning huquqiy tizimining global standartlarga moslashishiga olib keladi. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini kafolatlashda yutuqlar bo'lsa-da, hali amalga oshirilishi zarur bo'lgan bir qator islohotlar mavjud. Bu, avvalo, barcha sohalarda fuqarolarning erkinliklari va huquqlarini yanada kengaytirishni, davlat va jamoat tashkilotlarining fuqarolarga nisbatan ishonchli va shaffof faoliyatini davom ettirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, inson huquqlari bo'yicha ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish, korrupsiyaga qarshi kurashni davom ettirish, ijtimoiy himoyani kengaytirish ham zarur.¹¹²

O'zbekistonning huquqiy tizimi mustaqillik yillarida rivojlanib, bir qancha islohotlarni amalga oshirdi. Biroq, bu tizimni yanada takomillashtirish, zamon talablariga moslashtirish va xalqaro standartlarga javob beradigan qonunchilikni yaratish zarurati hali ham mavjud. Quyida O'zbekistonning huquqiy tizimiga ta'siri va kelajakdagi islohotlar haqida umumiy ma'lumot keltirilgan:

1. O'zbekistonning huquqiy tizimiga ta'siri

O'zbekistonning huquqiy tizimi, mustaqil davlat sifatida shakllanishi boshlanganidan beri bir necha bosqichlarni o'tkazdi. Boshqa davlatlarning huquqiy tizimlari, ayniqsa, Sovet Ittifoqining qoidalari, qonunlari va yuridik amaliyotlariga

¹¹² Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2021). "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari". BMT Inson huquqlari kengashi.

asoslanib rivojlandi. Shunga qaramay, mustaqillik yillarida O‘zbekiston o‘zining milliy huquqiy tizimini yaratishga harakat qildi. Hozirda huquqiy tizimda quyidagi asosiy elementlar mavjud:

Qonunchilik: Konstitutsiya, fuqarolik, jinoyat, mehnat, soliq, fuqarolik protsessual huquq va boshqa tarmoqlarga oid qonunlar ishlab chiqilgan.

Sud tizimi: O‘zbekiston sud tizimi mustaqil va adolatli ishlashga intilmoqda, ammo ayrim holatlarda sudlarning ishlash mustaqilligi va samaradorligi savollarni keltirib chiqaradi.

Huquqni himoya qilish organlari: Huquqni himoya qilish organlari (militsiya, prokuratura, davlat xavfsizlik xizmatlari) o‘z vazifalarini bajarishda qonunlarga asoslanadi, ammo ularning faoliyati ba'zan tanqid ostiga olinadi.

Kelajakda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan islohotlar esa quyidagicha malumotlar berishimiz mumkin. Sud tizimini isloh qilishda sud tizimi mustaqilligini kuchaytirish va sudlarning qarorlari adolatli bo‘lishini ta‘minlash zarur. Bu sudyalarning tayinlanishida oshkoralikni ta‘minlash, sudlarni isloh qilish, sudyalarning malakasini oshirish kabi chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekistonning qonunchilik bazasini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalar va zamonaviy huquqiy me‘yorlarni inobatga olgan holda yangilash muhim. Misol uchun, atrof-muhitni himoya qilish, inson huquqlari, gender tengligi, raqamli iqtisodiyot va boshqa sohalarda yangiliklar kiritish lozim. Xalqning huquqiy bilimlarini oshirish, huquqiy maslahat va yordam ko‘rsatish tizimlarini rivojlantirish kerak. Bu, huquqiy ongning shakllantirishga, fuqarolarning o‘z huquqlarini tushunishga yordam beradi. Korrupsiyaga qarshi kurashni yanada kuchaytirish zarur. Bu uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mustahkamligini oshirish, barcha sohalarda oshkoralikni ta‘minlash va korrupsiyaga qarshi yanada qat‘iy choralar ko‘rish talab etiladi. Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini yanada kafolatlash uchun huquqni muhofaza qilish tizimining sifatini oshirish zarur. Huquqiy amaliyotlar, sudlar va boshqa davlat organlari tomonidan fuqarolarning huquqlari buzilishi holatlari kamaytirilishi lozim. O‘zbekistonning huquqiy tizimi uchun kelajakda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan islohotlar, uning xalqaro standartlarga moslashishi va fuqarolarning huquqlari himoya qilinishini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu borada huquqiy tizimni modernizatsiya qilish, sud tizimini isloh qilish, qonunchilikni yangilash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Yangi O‘zbekistonning rivojlanishida inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash alohida ahamiyat kasb etadi. Mustaqillikning ilk yillarida boshlangan huquqiy islohotlar, ayniqsa, inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar va

me'yorlar bilan mustahkamlashda muhim yutuqlarga erishildi. Biroq, bu jarayon hali ham davom etmoqda, chunki inson huquqlari kafolati faqat qonun darajasida emas, balki amaliyotda ham to'liq amalga oshirilishi lozim. Yangi O'zbekistonda erkinlik va huquqlarning kafolati, fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sud va huquqni muhofaza qilish tizimining mustahkamlanishi, korrupsiyaga qarshi kurash va ta'lim tizimini rivojlantirish kabi sohalarda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Davlat tomonidan inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan tashabbuslar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, jamiyatda huquqiy ongni oshirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bunday islohotlar yanada samarali bo'lishi uchun huquqni muhofaza qilish tizimining mustaqilligi, sudlarning faoliyatini to'liq isloh qilish, hamda barcha sohalarda oshkoralikni ta'minlash zarur. Yangi O'zbekistonda inson huquqlari kafolati to'liq amalga oshirilganda, jamiyatda adolat, erkinlik va tenglikka asoslangan yangi huquqiy tuzum shakllanadi.¹¹³

Xulosa: Yangi O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashga qaratilgan islohotlar va ijobiy o'zgarishlar davlatning huquqiy tizimida, jamiyatda va xalqaro aloqalarda muhim o'rin tutmoqda. Shu bilan birga, bu jarayonni davom ettirish va takomillashtirish orqali O'zbekiston yanada erkin va adolatli jamiyatga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2021). "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari". BMT Inson huquqlari kengashi.
2. M. Abduvahobov. (2020). "O'zbekistonda axborot erkinligi va jurnalistika: tendensiyalar va istiqbollari". Toshkent: Zamin nashriyoti.
3. UNDP (United Nations Development Programme). (2023). "Human Rights and Governance in Central Asia: Challenges and Prospects".
4. R. Xo'jaev. (2018). "O'zbekistonning xalqaro huquqdagi o'rni va inson huquqlari". Toshkent: Iqtisodiyot va huquq nashriyoti.
5. Shavkat Mirziyoyev. (2020). "Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida". Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
6. Jabborova S, Daminjonova S., Ismoilova G, Mamatqodirova M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

¹¹³ R. Xo'jaev. (2018). "O'zbekistonning xalqaro huquqdagi o'rni va inson huquqlari". Toshkent: Iqtisodiyot va huquq nashriyoti

8. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
9. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
10. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.